

**Số học không gian giải thích khối lượng, năng lượng
và các hạt – Định luật bảo toàn giá trị không gian**

Ta có công thức năng lượng đầy đủ:

$$E = \gamma m_0 c^2$$

Với
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ta có: $E^2 = (m_0)^2 c^4 / (1 - v^2/c^2)$

$$\Leftrightarrow E^2 = (m_0)^2 c^4 / (1 - q^2/(t^2 c^2))$$

$$\Leftrightarrow E^2 = (m_0)^2 c^4 / (1 - SV/t^2) \quad (SV = q^2/c^2: \text{là giá trị không gian của phần không gian được chuyển hóa})$$

$$\Leftrightarrow E^2 = (m_0)^2 c^4 / ((t^2 - SV)/t^2)$$

$$\Leftrightarrow E^2 = (m_0)^2 c^4 / (t'^2/t^2)$$

$$E^2 = (m_0)^2 c^4 / (t'^2/t^2) \text{ hoặc } E^2 (1 - SV/t^2) = (m_0)^2 c^4$$

E là năng lượng, năng lượng vận động tạo ra giá trị không gian, cứ mỗi giây tương đương 1 S hay tương đương phần không gian $c^2 \text{ km}^2$. Như vậy ta có thể biểu diễn (ánh xạ)

$E = tc^2$. Ở đây không có nghĩa là E tăng theo thời gian mà thể hiện việc tạo ra giá trị không gian.

Xem xét 1 đơn vị năng lượng c^2 (lưu ý c^2 ở đây là tên đơn vị năng lượng tôi đề xuất, không có nghĩa là $c \times c$).

Thế vào ta được: $m_0 = t'$

Như vậy thực chất khối lượng chính là phần giá trị không gian chưa chuyển hóa thành không gian của đơn vị năng lượng c^2 .

Và: $SV.c^2 = p^2$. Điều đó có nghĩa là bình phương của động lượng chính là phần giá trị không gian được chuyển hóa thành không gian.

Như vậy công thức năng lượng có thể được viết lại như sau:

$$E^2 = SV.c^4 + (m_0)^2c^4$$

$$\text{Hay } t^2c^4 = SV.c^4 + t'^2c^4 \text{ hay } t^2 = SV + t'^2$$

Đây cũng chính là Định luật bảo toàn giá trị không gian.

Như vậy, 1 đơn vị năng lượng c^2 nếu hoạt động tự do (hoàn toàn chuyển hóa thành không gian) thì nó không có khối lượng như trường hợp của các loại photon. Như vậy các loại photon thực chất là các bó đơn vị năng lượng mà mỗi đơn vị năng lượng trong nó đều chuyển hóa hết thành không gian và do đó đạt vận tốc c và không có khối lượng nghỉ cũng như không có thời gian. Có khối lượng thì cũng chính là có thời gian mà cũng chính là giá trị không gian chưa chuyển hóa.

Nếu đơn vị năng lượng không chuyển hóa hết thành không gian thì nó sẽ có khối lượng và do đó không thể đạt vận tốc ánh sáng c như trường hợp các hạt electron hay thậm chí là các hạt neutrino.

Trong các loại Photon thì photon Sóng cực thấp ELF có năng lượng thấp nhất hiện nay. Ta có thể tạm xem đây là 1 đơn vị năng lượng c^2 . Photon ánh sáng nhìn thấy có mức năng lượng lớn hơn gấp khoảng 100 nghìn tỷ lần (100 nghìn tỷ đơn vị năng lượng c^2).

Nhiều ít năng lượng không có nghĩa là có khối lượng. Việc có khối lượng hay không phụ thuộc vào các bó năng lượng trong các hạt phân bố vào việc tạo không gian thế nào. Tuy nhiên từ Định luật bảo toàn giá trị không gian, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán việc chuyển đổi giữa các loại hạt (hình thành khối lượng hay không).

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.